

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Кириш сўзи	6
1. Xolbekov Abdug‘ani KOLONIALIZMNING IJTIMOIIY QIYOFASI (TURKIY XALQLARNING ISTILO QILINISHI MISOLIDA).....	9
2. Убайдуллаева Раиса ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ.....	17
3. Сеитова Зухрагон ОТРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ-СУФИСТОВ.....	24
4. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA TURLI YONDASHUVLAR TAHLILI.....	34
5. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA: DAVLATLARNING INTEGRATSIYA SIYOSATI (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA).....	40
6. Ходжаев Собир ИНДЕКС АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	46
7. Абдувалиева Мумтозхон СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И БАРЬЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	55
8. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLAR MODERNIZATSIYALASHUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	66
9. To‘raxo‘jaeva Ra‘no AHOLI ORASIDAGI NOROZILIK KAYFIYATINI YUZAGA KELISHIDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARINING O‘RNI.....	73
10. Nematova Dilfuza KAMBAG‘ALLIKNI O‘RGANISHDAGI ILMIY NAZARIY YONDOSHUVLAR.....	78
11. Eshmanova Iroda TRENDS IN CHANGES IN THE NATIONAL MENTAL CHARACTERISTICS OF UZBEK YOUTH IN MIGRATION CONDITIONS.....	87
12. Teshayev Doniyor OILAVIY NIZOLARNI HAL ETISH BO‘YICHA MEDIATORLAR TAYYORLASH YO‘NALISHLARI.....	94
13. Pخomov Umrbek O‘ZBEKISTON MAHALLALARIDA YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONLARINING XUSUSIYATLARI.....	100
14. Nurqulov Bunyod YOSHLAR SIYOSIY IJTIMOIYLASHUVINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING JAMIYATDAGI O‘RNI.....	106
15. Qobilov Uchqun DAVLAT XIZMATCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGI VA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH UYG‘UNLIGI.....	114

16. Izzatulloeva Kamilla IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CORRUPTION EFFORTS IN THE SOCIAL SPHERE OF UZBEKISTAN.....	120
17. Burxanov Xusniddin AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY SAYTLARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI.....	128
18. Imomova Nozimaxon O'ZBEKISTONDA MEHNAT MIGRATSIYASI SUBYEKTLARI SA'I-HARAKATLARINING MOTIVATSION TAVSIFI.....	135

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Alikariyeva A'loxon,
O'zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrasida dotsenti, sos.f.d. (DSc)
e-mail: alohon@mail.ru

ТА'ЛИМ СИФАТИ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШДА ТУРЛИ ЙОНДАШУВЛАР ТАHLИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16423447>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim sifatini yaxshilash muammolari ko'rib chiqilgan bo'lib, unda ta'lim sifati menejmenti ta'rifi ilmiy yondashuvlarni shakllantirish orqali sifat menejmenti tizimining uslubiy asoslarini, oliy o'quv yurtlarida sifat menejmenti tizimidan va uning quyi tizimlaridan amaliy foydalanish, shakllantirish, joriy etish usullarini ishlab chiqish imkonini beradi. Maqolada ta'lim sifatini monitoring qilish konsepsiyasi "TQM" sifat tizimlari g'oyasini jalb qilgan holda ta'lim muassasalarida sifatni boshqarish tizimini joriy etishning asosi sifatida qaraladi. Ta'lim muassasalarida ta'lim sifati menejmenti tizimini yaratish bo'yicha tegishli xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim sifati, menejment, monitoring, tizim, oliy ta'lim, ob'ekt, jarayon, konsepsiya, boshqarish tizimi.

Аликареева Аълохон,
доцент кафедры Социологии, д.соц.н. (DSc),
Национального университета Узбекистана
e-mail: alohon@mail.ru

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНЫХ ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Рассмотренные в данной работе проблемы повышения качества образования позволяют сформулировать научные подходы к определению методологических основ системы менеджмента качества образования в вузе, выработке методик формирования, внедрения и практического использования как непосредственно самой системы менеджмента качества вуза, так и ее подсистем. Концепция мониторинга качества образования в статье рассматривается как основа внедрения системы управления качеством в образовательных учреждениях с привлечением идеи систем качества "TQM". Даны соответствующие заключения по созданию системы управления качеством образования в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: образование, качество образования, менеджмент, мониторинг, система, высшее образование, объект, процесс, концепция, система управления.

Alikarieva Alohon,
Associate Professor (DSc) Department of Sociology,
National University of Uzbekistan
e-mail: alohon@mail.ru

ANALYSIS OF COMPLEX APPROACHES TO IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATION

ABSTRACT

The problems of improving the quality of education considered in this paper allow us to formulate scientific approaches to the definition of methodological foundations of the quality management system of education at the University, the development of methods of formation, implementation and practical use of both the quality management system of the University and its subsystems. The concept of monitoring the quality of education in the article is considered as the basis for the implementation of quality management system in educational institutions with the involvement of the idea of quality systems "TQM". The relevant conclusions on the creation of a quality management system of education in educational institutions are given.

Key words: education, quality of education, management, monitoring, system, higher education, object, process, concept, management system.

KIRISH

Keyingi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini izchil rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori ta'lim tizimidagi islohotlarning mantiqiy davomi, o'z vaqtida qabul qilingan muhim hujjat bo'ldi [1].

Oliy ta'lim tizimini 2017-2021-yillarda kompleks rivojlantirish dasturiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2017-yil 27-iyuldagi PQ-3151-son, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 18-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi 515-son qarorlari qabul qilindi [2].

O'zbekistonda ta'limning yangi innovatsion tizimini shakllantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirishga e'tibor qaratilmoqda. "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir!" [3]. Zero, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi ham ta'lim tizimini jahon standartlariga javob beradigan darajaga olib chiqishni nazarda tutadi. Binobarin, oliy ta'lim muassasalarida (OTM) ta'lim sifati boshqaruvi tizimini takomillashtirish vatanimizni innovatsion taraqqiy ettirishning o'ziga xos drayveri vazifasini bajaradi.

METODOLOGIYA

Ta'lim sifati – inson hayot-faoliyati sifatini oshirish va aniq maqsadga erishishda foydalanish uchun zarur bo'ladigan, aniq sharoitlarda talab etilib olingan bilimlar majmuidir. Oliy ta'limda ta'lim sifati – ta'lim modelining kontekstual ko'rsatkichlari, institutsional maqsad va vazifalari hamda ta'lim tizimining aniq standartlari, ta'lim muassasalari, o'quv dasturlari va fanlari bilan bog'liq bo'lgan ko'p qirrali, ko'p darajali dinamik tushunchadir [4]. Yevropa tashkilotining kongresslarida sifat bo'yicha hisobotlarda tobora ko'proq ko'rib chiqilmoqda. Rossiyalik olim V.Kachalovning fikricha: «ta'lim sifati nafaqat o'qish natijalari, balki talabalar o'zlarining ehtiyojlarini qondirish va ularga o'z hissasini qo'shish imkonini beradigan keng qamrovli shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishini ta'minlaydigan tizim, model, tashkilot va protseduralar, umuman jamiyatni rivojlantirish

va yaxshilashga hissa qo‘shishdir». YuNESKO ning oliy ta‘lim bo‘yicha jahon konferensiyasida [5] oliy maktabning asosiy vazifalaridan biri mutaxassislarni tayyorlash sifatini ta‘minlashdir.

M.Belyaeva [6] o‘z ilmiy ishida: «ta‘lim tizimining holati mamlakatning kelajagini sezilarli darajada belgilaydi, chunki u jamiyatning ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi – ishlab chiqarish vositasi va ishlab chiqarishning shaxsiy omili. Inson kapitali milliy boylikning eng muhim elementidir va unga investitsiyalar, birinchi navbatda, texnik innovatsiyalarning o‘shishi va mehnat unumdorligini oshirish orqali yuqori daromad keltiradi...» deb ta‘kidlaydi. Ushbu muammo boshqa ilmiy ishlarda ham aks ettirilgan [7]. I.Ilinskiy esa [8] quyidagilarga e‘tibor qaratadi: «ta‘lim sifati muammosi doimo mavjud edi. Endi u nafaqat bizda, balki butun dunyoda juda yomonlashdi. Shu bilan birga, “ta‘lim sifati” tushunchasining aniq mezonlari yo‘q. Ko‘rsatkichlar yuzlab bo‘lishi mumkin...». Bir qator mualliflar ta‘lim sifatining tarkibiy qismlarining asosiy uchligini ajratib ko‘rsatadilar: ta‘lim faoliyatining shartlari, jarayoni va natijasi. O‘quv jarayoni shartlari ta‘lim muassasasining tipi va turi, pedagog kadrlarning professional darajasi, o‘quvchilarning kontingentining xususiyatlari, o‘quv-uslubiy, me‘yoriy-huquqiy, ta‘lim jarayonining moddiy-texnik va moliyaviy ta‘minotini o‘z ichiga oladi.

ASOSIY QISM

Har bir subyektning ta‘lim ehtiyojlari har xil, shuning uchun ta‘lim xizmatlarining ko‘lami qanchalik keng bo‘lsa, iste‘molchining o‘z ehtiyojining obrazini topish imkoniyati shunchalik kattadir. Rossiyalik olim V.Kachalov [9] ta‘lim sifatini belgilovchi omillar bo‘yicha turli nuqtai nazarlarni tizimlashtirdi va yetti guruhga bo‘lingan uchta omildan tashkil topgan tasnifini taklif qildi.

1. Ta‘lim xizmatlarini olish subyektining sifati (abituriyent, talaba, tinglovchi, doktorant).

2. Ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish obyekti (umumiy o‘rta ta‘lim muassasasi, boshlang‘ich, o‘rta maxsus ta‘lim muassasasi va oliy ta‘lim muassasasi, shuningdek oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim) sifati, shu jumladan:

– boshqaruv sifati (maqsad, tamoyil, uslub, tuzilma, rejalashtirishni tashkil etish);

– ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish loyihasi sifati (o‘qitish dasturlarining tarkibi, mazmuni);

– ta‘lim xizmatlarini taqdim etish jarayonini (moddiy-texnik, uslubiy, kadrlar va h.k.) resurs ta‘minoti sifati.

3. Ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish jarayonining sifati, shu jumladan:

– ta‘lim xizmatlarini taqdim etish uchun qo‘llaniladigan texnologiyalarni tashkil etish va amalga oshirish sifati (subyektlarning o‘zaro hamkorligi tarkibi, ta‘lim jarayonining shakli va mazmuni, motivatsion omillar);

– ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish jarayonini nazorat qilish sifati;

– ta‘lim xizmatlari natijalarini nazorat qilish sifati.

Shuni ta‘kidlash kerakki, 1997-yilda Palermo shahrida universitetlar vakillari konferensiyasida ta‘lim sifatini monitoring qilish muammosi Yevropa ta‘lim siyosatida “yadro” deb belgilandi. Ta‘lim sifatini monitoring qilish konsepsiyasi ta‘lim sifati siyosati vositasi sifatida va “TQM” sifat tizimlari g‘oyasini jalb qilgan holda ta‘lim muassasalarida sifatni boshqarish tizimini joriy etishning asosi sifatida qaraladi. Ta‘lim faoliyatining asosiy natijalari tabiatda ehtimollikdir va faqat juda uzoq kelajakda baholanishi mumkin va bunda rejalashtirilgan usul va maqsadlarga erishish uchun ta‘lim sifatini nazorat qilish imkonini beruvchi oldindan rejalashtirish usulidan foydalanish samarali bo‘ladi. Sifatni boshqarish tizimini yaratish maqsadga muvofiqdir:

1. Ta‘lim sifatini boshqarish to‘rt darajada ko‘rib chiqiladi.

1.1. Vazirlik va idoralar darajasida.

1.2. Respublikada regionlar (viloyatlar) darajasida.

1.3. Institutsional darajada – ta‘lim muassasasida ta‘limni boshqarishning ma‘muriy ilmiy masalalarini hal qilish bilan bog‘liq.

1.4. Nodavlat – sifatni tashqi baholash (mustaqil ekspertlar ishtirokida).

2. Har bir daraja uchun baholanishi kerak bo‘lgan ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga olgan “ta‘lim sifati” tushunchasini shakllantirish.

3. Boshqaruvning barcha darajalarida sifatni baholash, tashkil etish, boshqarish va takomillashtirish usullarini aniqlash.

Shu bilan birga, oliygoh faoliyatining asosi o'quv jarayonidir. Biroq, u boshqa faoliyatlardan ajralib turolmaydi: ilmiy, o'quv-uslubiy, ta'lim, ma'muriy-iqtisodiy va h.k. oliygohda sifatni boshqarish tizimi umuman oliy ta'lim muassasasi faoliyatining har bir turi sifatini boshqarishdan iborat. Shuning uchun oliygohlar o'z faoliyatining asosiy yo'nalishlarini aniqlashlari kerak. Ba'zi oliygohlar, sifat menejmenti tizimini yaratishda asosiy jarayonni – ta'lim va boshqalari sifatni ta'minlashlari mumkin. Bunday yondashuvlar juda maqbuldir, chunki ta'lim muassasasi ularni tanlash huquqiga ega.

Ta'lim muassasalarida yuqorida ko'rib chiqilgan usullar, yondashuvlar va sifatni boshqarish tamoyillarini baholash orqali quyidagi xulosalar chiqarish mumkin.

1. Sifatni boshqarish usullari va yondashuvlari umuman ijtimoiy tizimlarni boshqarish nazariyasi va xususan ta'lim tashkilotlarini boshqarish nazariyalari g'oyalari asosida shakllantirilgan.

2. Ta'lim sifatini boshqarish tizimlarini yaratishga zamonaviy yondashuvlarda tendentsiya dasturga asoslangan menejment g'oyalarini va o'quv jarayonining protsessual tomonini boshqarishga qaratilgan usullarni har tomonlama amalga oshirishda namoyon bo'ladi.

3. Sifatni universal boshqarish tamoyillari, bu tashkilotlar faoliyatining barcha jabhalarida sifat menejmentini tizimli va yaxlit ravishda qamrab olgan, ta'lim tashkilotlarini boshqarishda sezilarli ta'sirga ega.

4. Ta'lim tashkilotlarini umuman boshqarish va undagi sifatni boshqarish muammolarini hal qilishda, xususan, (yechilishi kerak bo'lgan vazifalar turi va murakkabligiga qarab) ularni har tomonlama qo'llash maqsadga muvofiqdir.

5. Ta'lim tashkilotlariga nisbatan zamonaviy rus va xorijiy olimlar va amaliyotchilar tomonidan taklif qilingan sifat menejmenti yondashuvining asosiy metodologiyasi, umuman olganda, sifat menejmentining umume'tirof etilgan tamoyillariga mos keladi. Bundan tashqari, ta'lim muassasasida sifatni boshqarish bo'yicha ko'rib chiqilgan yondashuvlardan bugungi amaliyotning eng maqbul va javob beradigan talablari tizimli usul ekanligini ko'rish mumkin (1-chizma).

1-chizma. Ta'lim sifatini strategik boshqarish tizimi

Shunday qilib, ta'lim muassasasi sifatida oliy ta'lim muassasasi tizimning asosiy xususiyatlariga mos keladi: maqsadga muvofiqligi (sifat sohasidagi maqsadlar), murakkablik (ko'plab tarkibiy bo'linmalar va ularning o'zaro bog'liqligining murakkabligi), bo'linish (ta'lim, ilmiy-tadqiqot, o'quv-uslubiy, iqtisodiy faoliyat), yaxlitlik (tarkibiy bo'linmalarning harakatlarining

yo'nalishi yagona maqsadlarga bo'ysunadi), elementlarning xilma-xilligi va tabiatdagi farqlari (turli faoliyat turlari o'zlarining funksional o'ziga xosligi va avtonomligiga), tuzilmalar (ierarxik darajalar bo'yicha birliklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va munosabatlar) [9]. Shuning uchun, oliy o'quv yurtida ta'lim jarayonining sifatini boshqarish tizimlarini yaratishda quyidagilar zarur:

- tizimli yondashuvni amalga oshirishga yo'naltirilgan;
- ta'lim muassasasining ichki zahiralari maksimal darajada hisobga olish;
- ta'lim muassasasining optimal ishlashi va sifatini rivojlantirishni ta'minlash;

- boshqaruvning tashkiliy tuzilmasini optimallashtirish;
 - ta'lim muassasasining ichki zaxiralarini maksimal darajada hisobga olish.
- Ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy xususiyatlar 2-chizmada keltirilgan.

2-chizma. Ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy xususiyatlar

Ta'lim xizmatlari natijalarini baholashda yondashuvlar nuqtai nazaridan ikkita xususiyatni ajratish kerak:

- natijalarning sifati nisbiyligi (natija faqat kimningdir nuqtai nazaridan sifatli yoki sifatsiz bo'lishi mumkin);
- ta'lim faoliyatining o'ziga xos xususiyati (xizmatni yaratish va iste'mol qilish bo'yicha xizmatlar birlashtirilgan), bu oliygoh tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarning iste'mol xususiyatlarini baholashni qiyinlashtiradi.

Chet elda bu muammolarni hal qilish uchun ikkita yondashuv mavjud. Birinchisi nisbiy, ya'ni universitetning missiyasi, o'z standartlari va sifat mezonlari asosida belgilanadigan, talabga (bozorga) yo'naltirilgan mustaqil ravishda ishlab chiqilgan sifatni oshirish konsepsiyasi. Shunga ko'ra, ta'lim xizmatlarining natijasi va uning sifati mavjud bozor ehtiyojlarining muayyan modelidir. Ikkinchi yondashuv ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashda davlatning keng vakolatlariga ega. Sifat sohasidagi davlat va bozor manfaatlarining tengligi davlat standartlari bilan tanlangan kurslar tizimi orqali ta'minlanadi, ularning tarkibi va mazmuni universitet tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi [10].

XULOSA

Yuqorida sanab o'tilganlarni umumlashtirib, biz quyidagi xulosaga keldik:

1. Tushunchalar va atamalarda ta'lim sifatini aniqlashga yondashuvlarning xilma-xilligi uning o'ziga xos xususiyatlaridan biri – "ta'lim sifati" tushunchasining mazmuni bilan bog'liq, chunki u dinamik, ko'p qirrali va vaziyatlidir.
2. Oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatining yo'nalishlarini (axborot, ma'muriy-iqtisodiy, moliyaviy va h.k.) to'ldirishlari mumkin, bu uning faoliyati natijalari doirasini kengaytiradi.
3. "Sifat" o'z-o'zidan tugamaydi. Uning shakllanishi va doimiy takomillashtirilishi jamiyatda mavjud ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish natijasida yuzaga keladigan obyektiv zaruratdir.
4. Muayyan darajadagi mutaxassisni tayyorlashning mazmuni va uning sifatiga yo'naltirilganligi ta'lim dasturlarining mazmuni sifati bilan belgilanadi.
5. Har qanday davlatning ta'lim tizimida ta'lim dasturlari bo'yicha tayyorgarlik ta'lim xizmatining mohiyatidir, shuning uchun ta'lim xizmatining sifati ta'lim dasturlarining sifati bilan belgilanadi.
6. Ta'lim darajasi (bakalavriat, magistratura va h.k.) va ta'lim yo'nalishlari (mutaxassisliklar) bo'yicha ta'lim dasturlari mazmunining majburiy minimal (sifati) tegishli ta'lim standarti bilan belgilanadi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори. N ПҚ-3775Қарори. – Тошкент, 2018.
2. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. / –Тошкент: Гафур Ғулом, 2017. – 92 б.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – Toshkent, 2022. 20-dekabr.
4. Обеспечение качества, аккредитация и признание квалификаций как контрольные механизмы Европейского пространства высшего образования. – URL: <http://logosbook.ru>.
5. Качалов В.А. Проблемы управления качеством в вузах // Стандарты и качество. – 2000. – № 11. – С. 82 – 85.
6. Беляева М.Г. Проблемы качества образования в условиях реформы высшей школы // Стандарты и качество. – 2012. – С. 20–21.
7. Бешенков С.А. Управление качеством образования в образовательном учреждении // Информатика и образование. – 2008. – № 4. – С. 49-51.
8. Субетто А.И. Качество образования в России: состояние, тенденции, перспективы: макет ежегодного доклада. – М., 2009.
9. Качалов В.А. Риски и возможности в стандарте ISO 9001: 2015: порознь или вместе // Методы менеджмента качества. – 2016. – № 7. – С. 22 – 26.
10. Антропов М.С. Система менеджмента качества деятельности образовательной организации. – М.,2004. – № 1. – С. 57 – 62.
11. Челышкова М.Б. Основные подходы к оценке качества подготовки обучаемых в нашей стране и за рубежом. – М., 2016. – 51 с.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000